

“АВЕСТА” – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Фарманова Б.А.

к.и.н. доц., Филиал МГУ им.М.В.Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664781>

Зороастризм, описанный в священных текстах «Авесты», является одной из древнейших мировых религий, оказавшей значительное влияние на религиозные и философские системы, культурные практики и обычаи народов Средней Азии. Изучение этой веры и её наследия имеет не только историческую ценность, но также актуально в современном социокультурном контексте.

Сохранение и толкование традиций, основанных на учениях зороастризма, являются важными задачами в условиях глобализации и культурного многообразия. Существует две основные теории о происхождении зороастризма и «Авесты». По «западной теории» (поддерживаемой А. Дюперроном, А. Мейе, П. Тедеско, Е. А. Дорощенко и другими) родиной зороастрийской религии считается Мидия и Иран. Противоположное мнение представлено Бартолемем, Х. Ньюбергом, Е. Э. Бертельсом и другими учеными из числа сторонников того же воззрения - по нему родиной зороастрийской веры является Средняя Азия или точнее Хорезм. Заратустра прародитель Заратустры по легенде жил около 2-го тысячелетия до новой эры на определённой площадке Земли. В основании верований лежит необыкновенная космологическая концепция: добро представленное богом света — Ахура Маздай — бьется против аспекта Тьмы — бога-Тьму Ангры-Майни.

Это один из важнейших элементов религиозной доктрины. Заратустра был священником, который сыграл важную роль в становлении этой веры.

Согласно зороастрийской традиции, Заратустра в возрасте 30 лет, будучи зрелым и мудрым человеком, наконец, получил откровение об

истинной вере от верховного бога Ахура Мазды. Пророчество Заратустры произвело революцию в религиозной мысли, представив понятия судного дня и спасения праведных. Влияние его учений оставило неизгладимый след в религиозных представлениях, этических принципах и метафизике народов, практиковавших зороастризм. Заратустра отвергал кровавые жертвоприношения и употребление хаомы, священного напитка. Он признавал только почитание огня, который рассматривал как нечто священное и символ божественной справедливости — арты. Культ огня и храмы огня стали одними из основных характеристик зороастризма. Также Заратустра выступал против массовых жертвоприношений скота, что было связано с социальным содержанием его учения. По легенде, Заратустра погиб в возрасте 77 лет от рук своих врагов.

Крупный ученый – авестовед Х. Нюберг, ссылаясь на предписания “Авесты”, выдвинул убедительную, основанную на археологических исследованиях гипотезу о том, что зороастрийская религия начала складываться среди сако-массагетских племён, основавших “гатовскую общину” в низовьях Оксуса (Амударьи). Здесь, по его мнению, были сложены самые первые гаты – религиозные зороастрийские песнопения – и проходила деятельность пророка новой религии – Заратустры. Поэтому в “Авесте” это место, отождествляемое Х. Нюбергом с Хорезмом, называется священной страной зороастризма – Арианам Вайджа, родиной Заратустра [1].

На протяжении своей трёхтысячелетней истории зороастризм претерпевал серьезные изменения, отражавшиеся и в его доктринах, и в обрядовой практике.

В периоды своего владычества зороастризм оказывал большое влияние на другие религии, приверженцы которых попадали под власть господствовавшей зороастрийской церкви. Исследователи находят и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, и в буддизме многие элементы, восходящие к зороастрийским культам, к Заратустре.

"Авеста" — основной священный текст зороастризма, который включает в себя коллекцию различных литературных жанров, в том числе гимны, посвящения, литургические произведения и другие религиозные трактаты, на протяжении многих веков передававшиеся в устной традиции, прежде чем быть записанными. Сам текст состоит из нескольких книг, среди которых Ясны, содержащие гимны в честь высших божеств, Вендидад, законодательный и мифологический текст, а также Яшты, гимны, посвященные отдельным божествам и героям.

Авторство "Авесты" традиционно приписывается Заратустре, однако современные исследования предполагают, что текст является результатом длительного и сложного процесса редакции, который протекал на протяжении многих веков и отражал различные исторические, религиозные и культурные контексты. Самые древние части "Авесты" могли быть созданы ещё во времена Заратустры, тогда как другие разделы были добавлены значительно позже.

«Авеста» — это слово, которое имеет несколько значений: «наставление», «восхваление» и «строгий священный закон» зороастризма. Этот термин относится к собранию религиозных книг, которые были написаны на 21 книгу, известные как «наски» [1].

Абу Райхан Беруни, в своём труде «Аль-асар ал-Бакия» («Памятники минувших поколений»), упоминает о том, что в сокровищнице царя Дария была рукопись «Авесты», написанная золотом на 12 тысячах коровьих шкур. Однако во время греко-македонского нашествия, Александр Македонский приказал сжечь значительную часть «Авесты», разрушить храм и убить зороастрийских жрецов. Так было уничтожено около трёх пятых её объёма, а полностью она состояла из 30 насков. Из того, что осталось и что удалось частично восстановить, состоит около 12 насков.

«Авеста» — это не только собрание религиозных книг зороастризма, но и ценнейший, уникальный историко-юридический памятник, созданный народами Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Она вошла в

мировую историю как источник познания религиозных, политических, правовых, нравственных, социальных, экономических, медицинских, естественных и других мировоззренческих представлений [2].

Основоположник зороастризма Заратустра создал самую древнюю из мировых религий откровения. Его идеи оказали на человечество больше влияния, чем любая другая вера. Он вошёл в историю как великий реформатор, провозгласивший единого бога в лице Ахура Мазды, создателя концепции бескомпромиссных двух начал — Добра и Зла. Также он известен как создатель моральной триады «Добрая мысль, доброе слово, доброе дело», которая легла в основу его политического и правового учения. В «Авесте» проповедуется идея о создании крупных политических объединений с устойчивым централизованным управлением. Она также призывает к сильной власти просвещенного и мудрого монарха, который управляет по законам Ахура Мазды, заботится о благе общества и народа. Заратустра связывает свои надежды на создание справедливого общества с Аши — торжеством праведного порядка. Он верит, что в таком обществе будет господствовать праведный порядок, основанный на соблюдении священного закона Ахура Мазды [3].

«Авеста» не только передавала религиозные обряды и верования, но и служила основой для формирования правовых и этических норм обществ, в которых зороастризм занимал доминирующее положение. Она включала в себя идеи о создании мира, человеческой природе, морали и даже аспекты повседневной жизни, такие как медицинские знания и правила гигиены. В «Авесте» говорится о том, что люди были владельцами недвижимого и движимого имущества, собственниками домов, в которых жили, владельцами пахотных земель и крупного и мелкого рогатого скота. Право собственности не ограничивалось только правом фактического владения и использования. Оно также включало в себя право распоряжения, то есть отчуждения или передачи чего-то во владение другому лицу. Большое внимание в «Авесте» уделяется вопросам брачно-семейных отношений. Семья считалась основной

ячейкой общества, от прочности которой зависело существование и процветание общества, укрепление общественных связей, успех в борьбе со злом и насилием. Брак и семья считались богоугодным делом.

Исследовав зороастрийскую правовую систему и её основные источники, можно сделать вывод, что в ней отражались идеи наших предков об идеальном государственном и общественном строе, созданном на принципах справедливости, гуманизма, человечности и взаимопонимания. Ни одна система права в древности не была такой гибкой, какой оказалась зороастрийская система права. Зороастрийское право открыло дорогу для развития естественного права позитивного характера, полагаясь на разум и человеческое знание.

Литература:

1. М. Бойс "Зороастрийцы и обычаи" М., Наука, 1988г.
2. В. Г. Луконин "Культура Сасанидского Ирана. Очерки по истории культуры" М., Наука, 1969г.
3. Независимый Узбекистан. Т. Шарк. 2007г.